

IMPLEMENTASI NILAI AKHLAK DALAM PENDIDIKAN KARAKTER DI SEKOLAH

Eni Uswatun Hasanah¹, Dwi Noviani²

eni_uswatunhasanah@yahoo.com¹, dwinoviani@iaiqi.ac.id²

Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah (IAIQ) Indralaya

ABSTRAK

Pendidikan karakter yang mengintegrasikan nilai-nilai akhlak mulia menjadi semakin krusial dalam membentuk generasi muda yang berakhlak mulia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi nilai-nilai akhlak dalam pendidikan karakter di sekolah. Melalui studi literatur dan tinjauan terhadap berbagai program pendidikan karakter, penelitian ini mengungkapkan bahwa implementasi nilai-nilai akhlak dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, seperti pembelajaran tematik, model-model penguatan positif, dan keterlibatan aktif seluruh komponen sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai akhlak memiliki dampak positif terhadap perkembangan karakter siswa, antara lain peningkatan rasa tanggung jawab, kejujuran, toleransi, dan empati. Namun, masih terdapat beberapa tantangan dalam implementasi, seperti kurangnya dukungan dari lingkungan sekolah dan masyarakat serta kurangnya evaluasi yang komprehensif terhadap program pendidikan karakter. Oleh karena itu, perlu adanya upaya berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas implementasi nilai-nilai akhlak dalam pendidikan karakter di sekolah, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan mengembangkan model-model pembelajaran yang inovatif.

Kata Kunci: Pendidikan Karakter, Nilai Akhlak, Sekolah, Implementasi, Perkembangan Karakter.

ABSTRACT

Character education that integrates noble moral values is becoming increasingly crucial in forming a young generation with noble morals. This research aims to analyze the implementation of moral values in character education in schools. Through literature studies and reviews of various character education programs, this research reveals that the implementation of moral values can be done through various approaches, such as thematic learning, positive reinforcement models, and active involvement of all school components. The research results show that the implementation of moral values has a positive impact on the development of students' character, including increasing their sense of responsibility, honesty, tolerance and empathy. However, there are still several challenges in implementation, such as a lack of support from the school environment and community as well as a lack of comprehensive evaluation of the character education program. Therefore, there needs to be continuous efforts to increase the effectiveness of implementing moral values in character education in schools, by involving all stakeholders and developing innovative learning models.

Keywords: Character Education, Moral Values, School, Implementation, Character Development.

PENDAHULUAN

Pendidikan karakter berbasis nilai akhlak merupakan aspek penting dalam pembentukan pribadi siswa yang berkualitas. Di tengah perkembangan globalisasi dan teknologi yang pesat, nilai-nilai moral dan etika sering kali mengalami degradasi (Ridlwan & Syamsuddin, 2021). Oleh karena itu, pendidikan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan aspek kognitif siswa, tetapi juga harus mampu membentuk mereka menjadi individu yang memiliki integritas, moralitas, dan rasa tanggung jawab sosial. Sekolah

sebagai institusi pendidikan formal memiliki peran strategis dalam mengintegrasikan nilai-nilai akhlak ke dalam proses pembelajaran sehari-hari, guna menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter yang baik.

Implementasi nilai akhlak dalam pendidikan karakter di sekolah tidak hanya melibatkan aspek pengajaran materi akademis, tetapi juga perlu ditanamkan melalui contoh nyata dalam interaksi sosial di sekolah (Jannah, 2020). Guru sebagai panutan memiliki peran penting dalam membimbing siswa untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, toleransi, dan empati harus menjadi bagian integral dari proses pendidikan (A'yun, Arif, & Amin, 2023). Dengan demikian, siswa tidak hanya belajar dari teori, tetapi juga dari praktik dan pengalaman langsung yang mereka peroleh melalui interaksi dengan guru dan teman sebayanya. Lebih jauh, pendidikan karakter yang berfokus pada nilai-nilai akhlak juga membantu siswa dalam menghadapi tantangan moral yang semakin kompleks di era modern. Perkembangan teknologi digital dan media sosial telah membawa perubahan besar dalam cara individu berinteraksi, di mana sering kali terjadi penurunan nilai-nilai etika dalam komunikasi dan perilaku. Melalui pendidikan yang mengutamakan nilai akhlak, siswa diajarkan untuk menggunakan teknologi secara bijak, berperilaku sopan di dunia maya, serta memiliki rasa tanggung jawab terhadap dampak dari setiap tindakan mereka, baik di dunia nyata maupun digital.

Selain peran guru, sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat sangat penting dalam keberhasilan implementasi nilai akhlak dalam pendidikan karakter. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memperkuat nilai-nilai yang diajarkan di sekolah, sehingga terjadi kesinambungan antara pendidikan di rumah dan di sekolah (Sapdi, 2023). Masyarakat juga berperan dalam menciptakan lingkungan sosial yang mendukung penerapan nilai-nilai akhlak yang baik (Sobron, Titik, & Meidawati, 2020). Dengan kolaborasi ini, siswa akan lebih mudah menyerap dan mempraktikkan nilai-nilai positif yang mereka pelajari, karena didukung oleh lingkungan yang konsisten.

Namun, tantangan dalam implementasi nilai akhlak dalam pendidikan karakter di sekolah tidak bisa diabaikan. Perbedaan latar belakang budaya, ekonomi, dan sosial siswa sering kali mempengaruhi cara mereka menerima dan menerapkan nilai-nilai akhlak. Oleh karena itu, penting bagi sekolah untuk merancang program pendidikan karakter yang inklusif dan fleksibel, yang mampu menyesuaikan dengan kebutuhan dan situasi masing-masing siswa. Dengan pendekatan yang tepat, pendidikan karakter berbasis nilai akhlak di sekolah akan menjadi fondasi penting dalam membentuk generasi masa depan yang tidak hanya cerdas, tetapi juga bermoral tinggi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian studi literatur merupakan pendekatan yang bertujuan untuk menggali, menganalisis, dan menyintesis berbagai sumber teori dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang dibahas, dalam hal ini implementasi nilai akhlak dalam pendidikan karakter di sekolah. Melalui studi literatur, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai konsep-konsep dasar tentang nilai akhlak dan pendidikan karakter, serta bagaimana kedua aspek tersebut diimplementasikan dalam lingkungan pendidikan. Proses ini melibatkan pengumpulan sumber dari buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen lain yang terpercaya, yang kemudian diorganisasikan secara sistematis untuk diidentifikasi pola, tren, dan temuan utama dalam bidang ini. Dalam studi literatur mengenai implementasi nilai akhlak di sekolah, peneliti akan fokus pada bagaimana nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan rasa hormat ditanamkan dan dikembangkan dalam kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler, serta peran

guru dan lingkungan sekolah dalam mendukung proses tersebut. Selain itu, studi literatur ini dapat memberikan wawasan tentang berbagai pendekatan yang digunakan dalam pendidikan karakter, seperti pendekatan langsung melalui pengajaran dan pendekatan tidak langsung melalui pembiasaan dan keteladanan. Dengan demikian, hasil dari studi literatur ini diharapkan mampu memberikan landasan yang kuat bagi perancangan model implementasi pendidikan karakter berbasis nilai akhlak yang efektif dan sesuai dengan konteks budaya dan sosial siswa di sekolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berbagai kasus pelanggaran etika dan moral yang melibatkan generasi muda semakin sering menghiasi media massa. Fenomena ini menjadi alarm bagi kita semua tentang pentingnya pendidikan karakter sejak dini (Rahman, Zaenuri, & Rowi, 2023). Sekolah, sebagai lingkungan belajar pertama dan utama, memiliki peran strategis dalam membentuk karakter siswa. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai akhlak ke dalam seluruh aspek pembelajaran, diharapkan siswa dapat tumbuh menjadi individu yang berakhlak mulia dan memiliki karakter yang kuat.

Konsep Dasar dan Tujuan Nilai Akhlak dalam Pendidikan

Nilai akhlak dalam pendidikan merupakan konsep fundamental yang bertujuan untuk membentuk karakter siswa agar memiliki kepribadian yang baik dan berbudi pekerti luhur. Secara umum, nilai akhlak mencakup prinsip-prinsip moral dan etika yang membimbing seseorang untuk berperilaku sesuai dengan norma sosial yang positif. Dalam konteks pendidikan, nilai akhlak tidak hanya diajarkan sebagai teori, tetapi juga diterapkan secara praktis agar tertanam dalam diri siswa sebagai bagian dari kepribadian mereka. Penerapan nilai akhlak dalam pendidikan bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang harmonis, aman, dan mendukung perkembangan karakter siswa secara menyeluruh. Dengan demikian, nilai akhlak menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan karakter, yang bertujuan untuk membentuk siswa yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara emosional dan sosial (Munandar, 2020).

Konsep dasar nilai akhlak mencakup berbagai aspek seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, empati, dan rasa hormat terhadap sesama. Nilai-nilai ini tidak hanya relevan dalam kehidupan pribadi, tetapi juga penting dalam interaksi sosial sehari-hari. Sebagai contoh, nilai kejujuran mengajarkan siswa untuk bersikap jujur dalam setiap tindakan mereka, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Tanggung jawab mengajarkan mereka untuk menyelesaikan tugas dengan penuh komitmen, sementara disiplin membantu siswa membangun kebiasaan yang teratur dan terarah. Empati dan rasa hormat juga penting untuk membangun hubungan sosial yang sehat dan mendukung sikap toleransi serta kerjasama antarindividu (Zaini, Zakariya, & Samporno, 2023).

Tujuan utama dari pengajaran nilai akhlak dalam pendidikan adalah untuk membangun pondasi moral yang kuat dalam diri siswa. Nilai akhlak bertindak sebagai penuntun perilaku yang membimbing siswa dalam menghadapi berbagai situasi kehidupan. Dengan pondasi moral yang kokoh, siswa diharapkan dapat membuat keputusan yang bijaksana dan bertanggung jawab di masa depan. Pendidikan yang berfokus pada nilai akhlak juga bertujuan untuk menyiapkan generasi muda yang memiliki integritas, yang berarti memiliki keselarasan antara pikiran, ucapan, dan perbuatan mereka (Muhirin, 2020). Integritas menjadi modal penting dalam kehidupan sosial maupun profesional, yang tidak hanya membantu individu tetapi juga memberikan kontribusi positif kepada masyarakat luas.

Implementasi nilai akhlak di sekolah juga memiliki tujuan untuk mengurangi perilaku negatif seperti bullying, ketidakjujuran, dan intoleransi. Dengan menanamkan

nilai-nilai akhlak sejak dini, sekolah dapat menciptakan budaya yang menghargai keberagaman, mempromosikan kedamaian, dan mendorong kerjasama. Pendidikan yang mengutamakan nilai akhlak membuat siswa lebih sadar akan dampak dari setiap tindakan mereka terhadap orang lain, sehingga mereka lebih cenderung untuk bertindak secara etis dan bertanggung jawab (Nurseha, 2023). Hal ini sangat penting dalam membentuk lingkungan sekolah yang positif, di mana setiap siswa merasa dihargai, aman, dan didukung dalam berkembang.

Pendidikan nilai akhlak juga bertujuan untuk mengembangkan keterampilan emosional dan sosial siswa, yang merupakan bagian penting dari kecerdasan emosional (Lestari, Sagala, & Nurrohman, 2023). Misalnya, nilai empati mengajarkan siswa untuk memahami perasaan dan perspektif orang lain, yang membantu mereka dalam membangun hubungan sosial yang sehat dan harmonis. Disiplin membantu siswa untuk mengendalikan diri dan mengikuti aturan, sementara tanggung jawab melatih mereka untuk bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka. Keterampilan-keterampilan ini tidak hanya penting dalam konteks pendidikan, tetapi juga sangat dibutuhkan dalam kehidupan profesional dan pribadi, di mana kemampuan untuk berkomunikasi, berkolaborasi, dan beradaptasi menjadi semakin penting (Bahri, 2022).

Selain membentuk karakter individu, pengajaran nilai akhlak juga bertujuan untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dan solidaritas sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai seperti gotong royong, kepedulian, dan toleransi membuat siswa sadar bahwa mereka adalah bagian dari masyarakat yang lebih besar dan memiliki tanggung jawab terhadap sesama. Dengan membangun rasa kebersamaan ini, pendidikan nilai akhlak membantu membentuk generasi yang tidak hanya peduli pada diri sendiri, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain. Hal ini penting dalam menciptakan masyarakat yang harmonis, di mana setiap individu memiliki kontribusi positif dalam menciptakan kedamaian dan keadilan sosial (Afif, 2022).

Dari beberapa paparan di atas disimpulkan bahwa, nilai akhlak dalam pendidikan bertujuan untuk menghasilkan generasi yang memiliki keseimbangan antara kecerdasan intelektual dan kecerdasan moral. Pendidikan yang seimbang antara nilai akademik dan nilai akhlak memungkinkan siswa untuk berkembang secara holistik, sehingga mereka tidak hanya siap menghadapi tantangan intelektual, tetapi juga siap menghadapi tantangan moral di masyarakat. Dengan demikian, nilai akhlak menjadi esensi dari pendidikan yang berkualitas, yang tidak hanya menghasilkan individu yang berprestasi secara akademis tetapi juga berintegritas, peduli terhadap sesama, dan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Tantangan dalam Implementasi

Implementasi nilai akhlak dalam pendidikan karakter di sekolah sering menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan pemahaman dan interpretasi mengenai nilai akhlak itu sendiri. Setiap individu, termasuk guru, siswa, dan orang tua, dapat memiliki pandangan yang berbeda tentang apa yang dianggap sebagai nilai akhlak yang baik dan pantas. Misalnya, suatu nilai yang dianggap penting dalam satu budaya mungkin tidak dipahami atau diterima dalam budaya lain (Abba, Syamsuri, & Mappasiara, 2022). Perbedaan ini dapat menyebabkan ketidakselarasan dalam penerapan nilai akhlak di lingkungan sekolah, di mana setiap pihak mungkin memiliki ekspektasi yang berbeda mengenai bagaimana nilai-nilai tersebut seharusnya diajarkan dan diterapkan. Tanpa pemahaman yang sama tentang nilai-nilai tersebut, upaya untuk mengimplementasikan pendidikan karakter dapat menjadi tidak efektif.

Selain itu, kurangnya dukungan dari pihak manajemen sekolah dan kurikulum yang ada juga menjadi tantangan signifikan. Banyak sekolah masih fokus pada pencapaian akademis semata, sehingga pendidikan karakter dan nilai akhlak sering dianggap sebagai kegiatan tambahan atau sekunder. Ketika sekolah tidak memberikan prioritas yang cukup pada pengajaran nilai akhlak, baik dalam kurikulum maupun dalam kegiatan ekstrakurikuler, hal ini dapat menyebabkan siswa kurang terpapar pada nilai-nilai yang diharapkan. Dalam situasi ini, guru mungkin merasa kesulitan untuk menyisipkan pengajaran nilai akhlak dalam proses belajar mengajar sehari-hari (Riskha Anisa Indriyani, Wahyu Lestari, & Farid Setiawan, 2023). Oleh karena itu, penting bagi pihak manajemen sekolah untuk menyusun kebijakan yang mendukung integrasi nilai akhlak dalam setiap aspek pendidikan.

Tantangan lain yang sering dihadapi adalah kurangnya pelatihan dan keterampilan bagi guru dalam mengajarkan nilai akhlak. Banyak guru mungkin tidak memiliki pengetahuan atau metode yang tepat untuk mengajarkan nilai-nilai tersebut secara efektif. Tanpa pelatihan yang memadai, guru mungkin merasa tidak percaya diri dalam mengintegrasikan nilai akhlak ke dalam pelajaran mereka, yang dapat mengakibatkan pengajaran yang kurang efektif atau bahkan salah paham. Selain itu, guru yang memiliki pengalaman dan pemahaman yang berbeda tentang nilai akhlak mungkin menggunakan pendekatan yang bervariasi, yang dapat menyebabkan kebingungan di kalangan siswa (Yuliana, Salsabila, Sadiyah, Azzahra, & Qotrunnada, 2023). Oleh karena itu, investasi dalam pelatihan guru mengenai nilai akhlak dan metode pengajarannya sangat penting untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Pengaruh lingkungan sosial juga merupakan tantangan yang signifikan dalam implementasi nilai akhlak di sekolah. Siswa sering kali terpapar pada berbagai nilai dan perilaku di luar sekolah, baik melalui media sosial, keluarga, maupun lingkungan teman sebaya. Nilai-nilai negatif, seperti ketidakjujuran, kebencian, atau diskriminasi, dapat mempengaruhi sikap dan perilaku siswa, sehingga menghambat upaya sekolah dalam menanamkan nilai akhlak yang positif. Ketika siswa menghadapi perbedaan yang signifikan antara nilai-nilai yang diajarkan di sekolah dan nilai-nilai yang mereka lihat atau alami di luar, hal ini dapat menyebabkan kebingungan dan keraguan dalam diri mereka (Habibullah, 2023). Oleh karena itu, penting untuk melibatkan orang tua dan masyarakat dalam mendukung pendidikan akhlak agar nilai-nilai yang diajarkan di sekolah dapat diperkuat di lingkungan luar sekolah.

Terakhir, kurangnya evaluasi dan sistem pengukuran yang jelas juga menjadi tantangan dalam implementasi nilai akhlak dalam pendidikan karakter. Tanpa adanya alat atau indikator yang tepat untuk mengukur keberhasilan pendidikan nilai akhlak, sekolah mungkin kesulitan untuk menilai seberapa efektif program-program yang telah diterapkan. Evaluasi yang kurang memadai juga dapat mengakibatkan kurangnya akuntabilitas dan pemahaman yang jelas tentang dampak dari pendidikan nilai akhlak. Dengan adanya sistem evaluasi yang baik, sekolah dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam program pendidikan karakter mereka, serta melakukan perbaikan yang diperlukan. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan kerangka kerja evaluasi yang komprehensif dan relevan untuk menilai efektivitas implementasi nilai akhlak dalam pendidikan.

Strategi Implementasi

Strategi yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan nilai akhlak dalam pendidikan karakter di sekolah melibatkan perencanaan yang sistematis dan kolaboratif antara guru, siswa, manajemen sekolah, serta orang tua. Salah satu strategi utama adalah melalui integrasi nilai akhlak dalam kurikulum sekolah. Ini dapat dilakukan dengan cara memasukkan pelajaran-pelajaran yang mengajarkan nilai-nilai moral dan etika dalam

setiap mata pelajaran, baik secara langsung maupun tidak langsung (Ratri, Supriyanto, & Sobri, 2020). Misalnya, dalam pelajaran bahasa, guru dapat menggunakan cerita atau teks yang mengandung pesan moral, seperti kejujuran, empati, atau tanggung jawab, sehingga siswa dapat belajar mengidentifikasi nilai-nilai tersebut dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara ini, nilai akhlak bukan hanya menjadi bagian terpisah, melainkan melekat dalam setiap mata pelajaran yang mereka pelajari di sekolah.

Selain melalui kurikulum, strategi implementasi nilai akhlak dapat dilakukan melalui pendekatan keteladanan yang diberikan oleh guru dan staf sekolah. Guru dan tenaga pendidik perlu berperan sebagai model yang menunjukkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai akhlak yang diinginkan. Misalnya, seorang guru yang selalu bersikap jujur, adil, dan sabar kepada siswanya akan memberikan contoh langsung mengenai nilai-nilai tersebut (Suheli, 2018). Ketika siswa melihat perilaku positif ini, mereka cenderung meniru dan menjadikan guru sebagai panutan dalam bersikap. Oleh karena itu, guru dan staf harus sadar bahwa tindakan mereka sehari-hari sangat berpengaruh pada pembentukan karakter siswa. Pendekatan keteladanan ini efektif karena siswa lebih mudah belajar dari perilaku nyata yang mereka lihat, bukan hanya dari teori atau kata-kata.

Penggunaan kegiatan ekstrakurikuler yang mengandung nilai-nilai akhlak juga merupakan strategi penting dalam implementasi pendidikan karakter. Kegiatan seperti pramuka, organisasi siswa, olahraga, atau kegiatan sosial lainnya dapat menjadi sarana bagi siswa untuk mempraktikkan nilai-nilai seperti kerjasama, tanggung jawab, dan toleransi. Melalui kegiatan-kegiatan ini, siswa dilatih untuk menghadapi berbagai tantangan yang mengharuskan mereka berinteraksi, bekerja sama, dan menghargai perbedaan. Misalnya, dalam kegiatan pramuka, siswa diajarkan tentang pentingnya saling mendukung dan bekerja sama dalam tim, yang sejalan dengan nilai-nilai akhlak (Syafi'i, Saied, & Rohman Hakim, 2023). Dengan mengikuti kegiatan semacam ini, siswa dapat mengalami langsung aplikasi nilai akhlak dalam kehidupan nyata, yang membuat pembelajaran lebih efektif dan bermakna.

Strategi lainnya adalah dengan menerapkan penghargaan dan konsekuensi yang jelas terkait perilaku yang sesuai atau tidak sesuai dengan nilai akhlak. Pemberian penghargaan kepada siswa yang menunjukkan sikap positif, seperti kejujuran dan tanggung jawab, dapat memotivasi siswa lain untuk mengikuti contoh tersebut. Penghargaan bisa berupa apresiasi lisan, sertifikat, atau pengakuan di depan kelas. Di sisi lain, konsekuensi yang edukatif bagi perilaku yang bertentangan dengan nilai akhlak, seperti memberikan tugas refleksi bagi siswa yang tidak jujur, juga dapat menjadi pembelajaran penting (Hulkin & Prastowo, 2023). Hal ini bertujuan agar siswa memahami bahwa setiap tindakan memiliki dampak dan konsekuensi, sehingga mereka lebih bertanggung jawab terhadap pilihan mereka. Dengan sistem penghargaan dan konsekuensi yang adil, siswa diharapkan lebih termotivasi untuk menginternalisasi nilai-nilai akhlak.

Terakhir, melibatkan orang tua dan komunitas dalam mendukung implementasi nilai akhlak sangat penting untuk keberhasilan strategi ini. Orang tua perlu diajak untuk memahami dan mendukung program pendidikan karakter yang dijalankan oleh sekolah, sehingga terdapat konsistensi antara nilai yang diajarkan di sekolah dan di rumah. Sekolah dapat mengadakan pertemuan dengan orang tua atau menyebarkan informasi melalui media yang mudah diakses untuk menjelaskan pentingnya pendidikan akhlak bagi perkembangan anak. Dengan dukungan dari orang tua dan komunitas, nilai-nilai yang diajarkan di sekolah akan diperkuat di lingkungan luar sekolah (Nadzirah, Pratomo, Chairiyah, & Destria, 2023). Keterlibatan komunitas juga penting, misalnya dengan mengadakan kegiatan sosial bersama yang melibatkan siswa, guru, dan masyarakat

sekitar. Hal ini tidak hanya membantu mengajarkan nilai kepedulian sosial, tetapi juga membangun lingkungan yang kondusif untuk perkembangan karakter positif di luar lingkungan sekolah.

KESIMPULAN

Pendidikan nilai akhlak merupakan fondasi penting dalam membentuk generasi muda yang berkarakter, berintegritas, dan memiliki tanggung jawab sosial. Dengan menanamkan nilai-nilai luhur seperti kejujuran, tanggung jawab, toleransi, dan respect sejak dini, diharapkan peserta didik dapat tumbuh menjadi individu yang seimbang, baik secara intelektual maupun emosional. Pendidikan nilai akhlak tidak hanya sebatas teori, tetapi harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari melalui berbagai kegiatan pembelajaran yang menarik dan relevan. Namun, upaya ini tidaklah mudah, karena berbagai tantangan seperti perubahan zaman, keragaman budaya, dan kurangnya komitmen dari berbagai pihak seringkali menjadi hambatan. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang sinergis antara sekolah, keluarga, masyarakat, dan pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembangnya nilai-nilai akhlak. Melalui pendidikan nilai akhlak, kita dapat membangun generasi emas yang mampu membawa bangsa Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah.

DAFTAR PUSAKA

- A'yun, Q., Arif, M., & Amin, A. (2023). Relevansi Nilai-Nilai Pendidikan Karakter dalam Kitab Akhlak Lil Banat dengan Santri Era Millennial. *Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik*, 5(2). <https://doi.org/10.59261/jequi.v5i1.142>
- Abba, H., Syamsuri, & Mappasiara. (2022). NILAI-NILAI PENDIDIKAN AKHLAK DALAM KITAB AL-ARBA'IN AL-NAWAWIYAH KARYA IMAM NAWAWI. *Al Asma : Journal of Islamic Education*, 4(2). <https://doi.org/10.24252/asma.v4i2.31535>
- Afif, N. (2022). Pendidikan Islam Berbasis Kearifan Lokal dan Implementasinya Terhadap Kurikulum Merdeka Belajar. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(03). <https://doi.org/10.30868/ei.v11i03.3177>
- Bahri, S. (2022). Pendekatan Al-Qur'an dalam Membina Akhlak Siswa Melalui Kegiatan Keagamaan Di Madrasah Ibtidaiyah. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*. <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v19i2.536>
- Habibullah, N. (2023). Manajemen pendidikan karakter pada kurikulum merdeka belajar. *At-Ta'lim*, 5(1).
- Hulkin, M., & Prastowo, A. (2023). Media Pembelajaran Audio Visual untuk Meningkatkan Akhlak Sopan Santun Siswa Sekolah Dasar. *EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 5(3). <https://doi.org/10.31004/edukatif.v5i3.5027>
- Jannah, M. (2020). PERAN PEMBELAJARAN AQIDAH AKHLAK UNTUK MENANAMKAN NILAI PENDIDIKAN KARAKTER SISWA. *Al-Madrasah: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 4(2). <https://doi.org/10.35931/am.v4i2.326>
- Lestari, F. A., Sagala, H. H., & Nurrohman, W. (2023). Literature Review: Pengaruh Kecerdasan Emosional Terhadap Akhlak Siswa. *EDU SOCIETY: JURNAL PENDIDIKAN, ILMU SOSIAL DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*. <https://doi.org/10.56832/edu.v1i3.150>
- Muhrin. (2020). Akhlak Kepada Diri Sendiri. *Tarbiyah Islamiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam*, 10.
- Munandar, A. (2020). Manajemen Strategik dan Mutu Pendidikan Islam. *NUR EL-ISLAM : Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 6(2). <https://doi.org/10.51311/nuris.v6i2.132>
- Nadziroh, N., Pratomo, W., Chairiyah, C., & Destria, D. (2023). Implementasi Tri Pusat Pendidikan Pada Pembelajaran PPKn Untuk Membentuk Karakter Siswa Kelas III Sekolah Dasar. *Kognisi : Jurnal Penelitian Pendidikan Sekolah Dasar*, 3(2). <https://doi.org/10.56393/kognisi.v3i2.1814>

- NURSEHA, A. (2023). IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PENDIDIKAN AKHLAK DALAM AL-QURAN SURAT ALI-IMRAN AYAT 159. *ISEDU : Islamic Education Journal*, 1(1). <https://doi.org/10.59966/isedu.v1i1.635>
- Rahman, A., Zaenuri, L., & Rowi, S. (2023). Kepemimpinan Etis Pada Institusi Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 15(2). <https://doi.org/10.33701/jiapd.v15i2.3808>
- Ratri, D. K., Supriyanto, A., & Sobri, A. Y. (2020). Pendidikan Indonesia di Masa Depan: Tinjauan Kesesuaian Pendidikan di Finlandia dengan Ki Hadjar Dewantara. *Seminar Nasional Arah*
- Ridwan, B., & Syamsuddin. (2021). Pendidikan Karakter Peduli Lingkungan dalam Perspektif Qur'an dan Hadits. *El-Islam*, 3(1).
- Riska Anisa Indriyani, Wahyu Lestari, & Farid Setiawan. (2023). Urgensi Manajemen Pendidikan dalam Pembentukan Karakter Siswa. *Jurnal Pendidikan, Bahasa Dan Budaya*, 2(1). <https://doi.org/10.55606/jpbb.v1i2.981>
- Sapdi, R. M. (2023). Peran Guru dalam Membangun Pendidikan Karakter di Era Society 5.0. *Jurnal Basicedu*, 7(1). <https://doi.org/10.31004/basicedu.v7i1.4730>
- Sobron, A. N., Titik, S., & Meidawati, S. (2020). *Jurnal Inovasi Penelitian*. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(3).
- Suheli, S. (2018). Manajemen Peserta Didik Berbasis Pesantren dalam Pembentukan Karakter. *Jurnal Kependidikan*, 6(2). <https://doi.org/10.24090/jk.v6i2.2258>
- Syafi'i, A., Saied, M., & Rohman Hakim, A. (2023). Efektivitas Manajemen Pendidikan dalam Membentuk Karakter Diri. *Journal of Economics and Business UBS*, 12(3). <https://doi.org/10.52644/joeb.v12i3.237>
- Yuliana, A. T. R. D., Salsabila, F., Sadiyah, H., Azzahra, M. N., & Qotrunnada, V. (2023). IMPLEMENTASI MANAJEMEN KESISWAAN DALAM MEMBENTUK AKHLAK SISWA. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Al-Idarah*, 8(01). <https://doi.org/10.54892/jmpialidarah.v8i01.276>
- Zaini, A., Zakariya, F., & Samporno, S. (2023). Pondasi Pendidikan Akhlak Dalam Membangun Pendidikan Anak Usia Dini Prespektif Islam. *JOURNAL OF EARLY CHILDHOOD EDUCATION STUDIES*, 2(2). <https://doi.org/10.54180/joeces.v2i2.3698>